

ХУДУДИЙ ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ БОШҚАРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Мирзаев Акмал Арифжонович

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20205447>

Дунёда бўлаётган глобаллашув ва жадаллашув жараёнлари, мавжуд таҳдид ва хавф-хатарларнинг кучайиши кенгайиб бораётган шароитда жамоат тартиби ва хавфсизликни, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашни самарали таъминлаш мақсадида мазкур вазифаларни амалга ошириш учун бевосита масъул бўлган ҳудудий ички ишлар органлари фаолиятини жамиятда ўтказилаётган ислоҳотлар талабларидан келиб чиққан ҳолда такомиллаштириб бориш талаб қилинади.

Ўзбекистон Республикасининг “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги қонуннинг 4-моддасига кўра, Ички ишлар органлари фаолиятни ўз ваколатлари доирасида қуйидаги асосий йўналишлар бўйича амалга оширади:

- фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш;
- жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш;
- терговга қадар текширувни, тезкор-қидирув фаолиятини амалга ошириш, жиноят ишлари бўйича суриштирув ҳамда дастлабки терговни ўтказиш;
- жиноятчилик ва терроризмга қарши курашиш, шу жумладан террорчилик ҳаракатларига чек қўйишда ҳамда гаровга олинганларни озод қилишда иштирок этиш йўли билан курашиш, шунингдек одам савдосига қарши курашиш;
- ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, уларнинг сабабларини ва содир этилишига имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш ҳамда бартараф этиш, ҳуқуқбузарликларни содир этишга мойил шахсларни аниқлаш;
- эҳтиёт чораларини, жиноий жазони ва жиноий-ҳуқуқий таъсир кўрсатишнинг бошқа чораларини ижро этиш, шунингдек шахсларни қидириш бўйича ишларни ташкил этиш;
- маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритиш, маъмурий жазоларни қўллаш тўғрисидаги қарорларни ижро этиш;
- йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш;

– паспорт тизими талабларининг бажарилишини таъминлаш, Ўзбекистон Республикасидан чиқиш ва унга кириш учун зарур бўлган ҳужжатларни, доимий ва вақтинча яшаш учун рухсатномаларни беришга ҳамда расмийлаштиришга доир ишларни, паспорт тизими ва Ўзбекистон Республикаси ҳудудида бўлиш қоидаларига риоя этилиши устидан назорат қилишни амалга ошириш;

– фуқаровий ва хизмат қуролининг ҳамда унинг ўқдориларининг, саноат учун мўлжалланган портловчи материалларнинг, шунингдек пиротехника буюмларининг, гиёҳвандлик воситаларининг, улар аналогларининг, психотроп моддалар ва прекурсорларнинг муомалада бўлиши соҳасини назорат қилиш;

– эксперт-криминалистика фаолиятини амалга ошириш;

– давлат объектларини, ўта муҳим, тоифаланган объектларни ва бошқа объектларни, жисмоний ва юридик шахсларнинг мол-мулкини қўриқлаш;

– лицензиялаш ва рухсат этиш хусусиятига эга ҳужжатларни бериш, шунингдек лицензия ва рухсат этишга оид талабларга ҳамда шартларга риоя этилишини назорат қилиш;

– ҳарбий-сафарбарлик ишларини ва фуқаро муҳофазаси тадбирларини амалга ошириш;

– қонун ижодкорлиги фаолиятида ҳамда жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтиришга доир ишларда иштирок этиш¹.

Қорақалпоғистон Республикаси ички ишлар вазири, Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ички ишлар бош бошқармаларининг, вилоятлар ички ишлар бошқармаларининг бошлиқлари ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва уларнинг профилактикаси ҳолати тўғрисида, уларнинг ўринбосарлари — Жамоат хавфсизлиги хизмати бошлиқлари жамоат хавфсизлиги ҳақида ҳар чоракда тегишинча Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгесига, халқ депутатлари Тошкент шаҳар ва вилоятлар Кенгашларига ҳисобот тақдим этади.

Туман (шаҳар) ички ишлар бошқармаларининг (бўлимларининг) бошлиқлари ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва уларнинг профилактикаси ҳолати тўғрисида ҳар чоракда,

¹ Ўзбекистон Республикасининг “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги қонуни. 2016 йил 16 сентябрь, ЎРҚ-407-сон. <https://lex.uz/acts/3027843>

уларнинг ўринбосарлари — Жамоат хавфсизлиги хизмати бошлиқлари жамоат хавфсизлиги ҳақида ҳар ойда халқ депутатлари туман (шаҳар) Кенгашларига ҳисобот тақдим этади.

Маҳалла ҳуқуқ-тартибот масканларининг профилактика катта инспекторлари жамоат хавфсизлигини таъминлаш ҳолати тўғрисида ҳар олти ойда халқ депутатлари туман (шаҳар) Кенгашларига ҳисобот тақдим этади.

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги ҳудудий бўлинмалари раҳбарларининг ҳисоботларини эшитишга тегишли ҳудудда жойлашган бошқа давлат органларининг, фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органларининг, корхоналарнинг, муассасаларнинг, ташкилотларнинг, шу жумладан нодавлат ноижорат ташкилотларининг, сиёсий партияларнинг, оммавий ахборот воситаларининг вакиллари ва бошқа шахслар таклиф этилиши мумкин.

Юклатилган вазифаларнинг бажарилиши юзасидан кўрилаётган чора-тадбирлар ва ишларнинг натижалари Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги ҳудудий бўлинмалари раҳбарларининг ҳисоботларини эшитиш чоғида танқидий жиҳатдан муҳокама қилинади, уларнинг фаолияти самарадорлигига шахсан баҳо берилади, шунингдек эгаллаб турган лавозимига мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисида тавсиялар қабул қилинади.

Ўзбекистон Республикаси ички ишлар вазири Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг тақдимномасига биноан Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан лавозимига тасдиқланади ва лавозимидан Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан озод этилади.

Ўзбекистон Республикаси ички ишлар вазирининг ўринбосарлари Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан лавозимига тайинланади ва лавозимидан озод этилади.

Қорақалпоғистон Республикаси ички ишлар вазири Ўзбекистон Республикаси ички ишлар вазири билан келишилган ҳолда Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси томонидан лавозимига тайинланади ва лавозимидан озод этилади.

Вилоятлар ички ишлар бошқармаларининг бошлиқлари Ўзбекистон Республикаси ички ишлар вазири томонидан лавозимга тайинланади ва лавозимидан озод этилади.

Туманлар ва шаҳарлар ички ишлар бошқармаларининг (бўлимларининг) бошлиқлари Қорақалпоғистон Республикаси ички ишлар вазирининг, Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ички ишлар бош бошқармалари бошлиқларининг, вилоятлар ички ишлар бошқармалари бошлиқларининг тақдимномалари бўйича Ўзбекистон Республикаси ички ишлар вазирлиги томонидан лавозимга тайинланади ва лавозимидан озод этилади.

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигининг ҳудудий бўлинмалари ички ишлар органлари тизимида ўрта бўғин бўлиб, ички ишлар органларига юклатилган вазифаларни бевосита қонун ҳужжатлари ва идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган ваколатлар доирасида амалга оширади.

Ҳудудий ички ишлар органларига Қорақалпоғистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги, Тошкент шаҳар ички ишлар бош бошқармаси ва вилоятлар ички ишлар бошқармалари киради. Ҳудудий ички ишлар органлари ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси, қонунлари ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари, Ўзбекистон Республикаси ИИВ буйруқлари ва Ҳайъат қарорлари, вилоятлар, шаҳарларнинг вакиллик ва ижроия ҳокимият идоралари чиқарган норматив ҳужжатларга ҳамда ҳудудий бўлинмалар тўғрисидаги низомларга асосан амалга оширади.

Ҳудудий бўлинмалар маҳаллий давлат ҳокимияти органларидан мустақил ва бевосита Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигига бўйсунди. Ҳудудий ички ишлар органлари юридик шахс ҳисобланади ва ўз фаолиятини Ички ишлар вазирлиги томонидан тасдиқланган низомларга асосан амалга оширади.

Ҳудудий ички ишлар органлари қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда давлат органлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ва аҳолини тегишли маъмурий-ҳудудий бирликдаги криминоген вазият, ҳуқуқ-тартиботни муҳофаза қилиш ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш ҳолати, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар, шунингдек ички ишлар органларининг қўйи бўғинлари зиммасига юклатилган барча вазифаларнинг амалга оширилиши тўғрисида тизимли равишда хабардор қилиб боради.

Қорақалпоғистон Республикаси ички ишлар вазирлигига Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси томонидан Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазири билан келишилган ҳолда лавозимга тайинланадиган ва лавозимидан озод этиладиган вазир раҳбарлик қилади. Тошкент шаҳар ички ишлар бош бошқармаси ва вилоятлар ички ишлар бошқармаларига Ички ишлар вазири томонидан лавозимга тайинланадиган ва лавозимидан озод этиладиган бошлиқлар раҳбарлик қилади. Худудий ички ишлар органларининг бошлиқлари вазир томонидан белгиланган тартибда лавозимга тайинланадиган ва озод этиладиган олти нафар ўринбосар, шу жумладан бир нафар биринчи ўринбосарга эга. Худудий ички ишлар органлари бошлиғи бўлмаган ҳолларда унинг вазифаси биринчи ўринбосар томонидан бажарилади.

Худудий ички ишлар органларининг функционал-ташкилий тузилиши Ички ишлар вазирлиги функционал-ташкилий тузилишига мувофиқ, шунингдек маъмурий-худудий бирликнинг географик, ижтимоий-демографик ва бошқа хусусиятларидан ҳамда криминоген вазиятдан келиб чиққан ҳолда белгиланади. Худудий ички ишлар органлари таркибидаги бошқарма, бўлим, хизмат ва муассасалар норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган ваколатлар доирасида юклатилган вазифаларни амалга ошириш бўйича худудий орган раҳбарияти ва аппарати бошқарувида фаолият олиб борадилар².

Шаҳар-туман ички ишлар бўлим(бўлинма)ларининг асосий вазифалари қуйидагилардан иборат:

– фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини, жисмоний ва юридик шахсларнинг мулкани, конституциявий тузумни ҳимоя қилиш, қонун устуворлиги, шахс, жамият ва давлат хавфсизлигини таъминлаш;

– халқ билан тизимли ва манзилли мулоқотни фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари билан яқин ҳамкорликда амалга ошириш;

– ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, жиноятчиликка қарши курашиш, шунингдек ички ишлар органларининг таянч

² Ички ишлар органларида бошқарув назарияси: Дарслик / И. Исмаилов, Д. С. Мухамадалиев, Э. У. Азизов; масъул муҳаррир Б. А. Матлюбов. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2019. 82-83– Б.

пунктлари ҳамда профилактика инспекторларининг самарали фаолиятини ташкил этиш;

– миграция, фуқароликни расмийлаштириш, паспорт тизимига ва Ўзбекистон Республикасида бўлиш қоидаларига риоя этилишини таъминлаш;

– ҳудудда самарали тезкор-қидирув ва суриштирув фаолиятини амалга ошириш;

– жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш, муомалада бўлиши тақиқланган ёки чекланган қурол-яроғлар, бошқа предметлар ва моддаларни сақлаш, улардан фойдаланиш қоидаларига риоя этилишини назорат қилиш;

– чегара ҳудудлари хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши кураш.

Ички ишлар органларида бошқарувни ташкил этиш – раҳбарларга, ижрочилар (ташкилий тузилмалар)нинг самарали иш (хизмат) фаолияти учун ички шароитларни яратиш, уларни сақлаб туриш (қўллаб-қувватлаш) ҳамда ривожлантиришга имкон берадиган ҳаракатларни таъминловчи жараён³.

Ҳудудий ички ишлар органлари фаолиятини бошқаришнинг ўзига хос хусусиятлари ҳақида сўз юритилганда мазкур ўзига хосликларни белгиловчи омилларни аниқлаштириш лозим. Ҳудудий ички ишлар органлари фаолиятини бошқариш моҳият эътиборига кўра, динамик характерга эгаллиги, зиммасига юкланган ижтимоий функцияларнинг хилма-хиллиги, хусусиятининг кенг қамровлилиги, ҳаракат диалектикасининг ўзига хослиги сабабли бу борада ягона қарашлар мавжуд эмас.

Шу боис адабиётларда, ИИО бошқарув тизимининг ўзига хос хусусиятлари қуйидагича таснифланган:

- бошқарувнинг мақсади ва вазифалари бўйича;
- бошқарувнинг функциялари бўйича;
- бошқарувнинг элементлари бўйича;
- бошқарувнинг принциплари бўйича;
- бошқарувга таъсир этувчи омиллар бўйича⁴.

Бугунги кунда кўпчилик томонидан ички ишлар органлари бошқарув тизимининг элементлари бошқарув субъекти, бошқарув

³ Ички ишлар органларида бошқарув назарияси: Дарслик / И. Исмаилов, Д. С. Мухаммадалиев, Э. У. Азизов; масъул муҳаррир Б. А. Матлюбов. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2019. 38– Б.

⁴ Жўраев М.У. Ички ишлар органларида бошқарув тизими. Ўқув қўлланма. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 2023. 6 Б.

объекти, тўғри таъсир этиш канали, тескари таъсир каналидан иборат эканлиги тўғрисидаги тезис ва хулосалар нисбатан кўп учрайди⁵.

Худудий ички ишлар органлари криминоген вазият, ҳуқуқ-тартиботни муҳофаза қилиш ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш ҳолати, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашишнинг аҳволини таҳлил қилиб, комплекс тадбирлар ишлаб чиқади ва уларни маъмурий-худудий бирликда амалиётга жорий этади. Худудий ички ишлар органлари қўйи турувчи ички ишлар органларининг фаолиятини бошқаради, мувофиқлаштиради ва назорат қилади, ижобий иш тажрибаларини умумлаштиради, худуддаги ички ишлар органлари тизимига нисбатан ташкилий-бошқарув хусусиятига эга бўлган бошқа функцияларни амалга оширади.

Худудий бўлимлар фаолиятининг асосий шакллариға шаҳар, туман ички ишлар органлари ва унга бўйсунувчи шаҳар(қўрғон) ички ишлар бўлинмалари ҳамда таянч пунктларига ташкилий-методик раҳбарлик қилиш, уларга амалий ёрдам кўрсатиш, таркибий-тузилмалар ва фаолият йўналиш (соҳавий хизмат)ларининг ташкилий-штат тузилиши, кадрларни қабул қилиш, жой-жойига қўйиш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш, моддий-техник жиҳатдан таъминлаш каби фаолият йўналишларини такомиллаштириш юзасидан Ички ишлар вазирлигига таклифлар киритади.

Худудий ички ишлар органлари ва Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигининг вазифа ва функциялари бир-бирига ўхшаш кўринсада, уларни амалга ошириш узвий боғлиқ жараёнлар бўлсада, мазкур вазифа ва функциялар мазмунан бир-биридан фарқ қилади. Буни мазкур вазифа ва функцияларни уларнинг ҳар бири томонидан қонун ҳужжатларида белгиланган ваколатлар доирасида ҳамда худудлар миқёсида амалга оширилишида ҳам яққол кўришимиз мумкин.

Маълумки, бошқарувнинг мазмуни унинг мақсадларига боғлиқ. Бошқарув субъектлари дастлаб муайян мақсадларни қўядилар, сўнгра уларга эришиш учун онгли равишда ҳаракат қиладилар, ўз ҳаракатларининг ушбу мақсадларга мувофиқлигини назорат этадилар. Демак, бошқарув мақсадга мувофиқ фаолиятдир.

⁵ А.В. Жаглин. Система управления органов внутренних дел: общая характеристика.

Бошқарувда анланган ва асосланган мақсадга эга бўлинмаса ҳамда у ёки бу ижтимоий муносабатларни ўзгартиришга қаратилган ҳаракатлар бажарилмаса, муваффақият қозонишга умид қилиб бўлмайди. Айнан мақсадларни анлаш ва қўйишда ижтимоий бошқарувнинг ижодий имкониятлари намоён бўлади⁶. Бошқарув аслида мақсадли фаолият ҳисобланади. унинг бутун моҳиятига олдинга қўйилган мақсадга таъсир кўрсатади.

Ички ишлар органларида бошқарувнинг барча турларини ажратиш имконияти бошқарувнинг моҳияти ва мақсади, бошқарув объектлари (хизмат, бўлим, бўлинма ва ижрочилар)нинг хусусиятларини инобатга олишга асосланади.

Бошқарув назариясига оид адабиётларда ички ишлар органларида бошқарувнинг қуйидаги турлари ажратиб кўрсатилган:

- маъмурий-ташкилий бошқарув;
- кадрга оид-ресурсли бошқарув;
- процессли-ташкилий бошқарув⁷

Ички ишлар вазирлиги давлатнинг ички ишлар соҳасида фаолият юритувчи ижроия ҳокимият органи сифатида ташкил этилади ва фаолият кўрсатади. Давлат ва жамиятнинг ички ишлар соҳасидаги фаолиятини бошқариш ва тартибга солиш Ўзбекистон Республикаси ички ишлар вазирлиги зиммасига юклатилган. Ички ишлар вазирлиги ўз фаолиятини бевосита ҳамда ҳудудий ва қуйи ички ишлар органлари орқали, шунингдек давлат органлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, бошқа ташкилотлар ва фуқаролар, шу жумладан оммавий ахборот воситалари билан ҳамкорликда очиқ ва ошкора (қонунда назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно) амалга оширади.

Ички ишлар органлари бошқарув тизимининг ўзига хос хусусиятларини белгиловчи омиллардан бири – бу *бошқарувнинг принциплари* ҳисобланади. Маълумки, принцип тегишли фаолиятни амалга оширишда доимий равишда риоя этилиши керак бўлган раҳбарий қоида ҳисобланади⁸. Ижтимоий бошқарув принциплари деганда, бошқарувда риоя этиладиган ғоялар, асосий

⁶ Валулин Т.С. Административно-правовой статус органов внутренних дел на транспорте: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 2007 – С.17 с.

⁷ Ички ишлар органларида бошқарув назарияси: Дарслик / И. Исмаилов, Д. С. Мухамадалиев, Э. У. Азизов; масъул муҳаррир Б. А. Матлюбов. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2019. 40– Б.

⁸ Мухамедов Ў.Х. Ўзбекистонда халқпарвар ички ишлар тизимини яратиш истиқболлари: Монография. – Т., 2020. – Б. 15.

қоидалар тушунилади. Принциплар ижтимоий ривожланиш қонунларининг объективлигини, ижтимоий бошқарув амалиётининг ўзига хос жиҳатларини синтез қилади ва акс эттиради. Улар бошқарувнинг бутун тизимига – мақсадлари, усуллари, тузилиши, кадрлар ва жараёнига – таъсир кўрсатади. Уларда бошқарув тизимини ташкил этишга ҳамда бошқарув функцияларини амалга ошириш усулларига қўйиладиган асосий талаблар, ижтимоий бошқарув субъектлари ва объектлари ўртасидаги ўзаро муносабатларнинг мақсадли хусусияти ўз аксини топади⁹.

Худудий ички ишлар органлари бошқарув тизимининг ўзига хосликлари ҳақида сўз юритилганда унга таъсир этувчи ташқи омилларни назардан четда қолдирмаслик лозим. Хусусан, В.В. Павловский ИИО бошқарув тизимига жамиятда юз бераётган криминал ҳодисалар бевосита таъсир кўрсатишини таъкидлайди¹⁰.

Юқоридаги таҳлил асосида шуни қайд этиш жоизки, худудий ички ишлар органлари фаолиятини бошқаришни ташкил этиш қоидалари – бу бошқарувнинг асосий мақсадлари билан ушбу мақсадларга эришиш учун зарур шароитлар ўртасидаги узвий боғлиқликлар бўлиб, худудий ички ишлар органлари раҳбарлари томонидан уларга риоя қилиш ички органлари тизимининг самарали фаолият кўрсатишлари ҳамда ижрочилар томонидан хизмат мажбуриятларини унумли амалга оширишни таъминлайди..

⁹ Пулатов Ю.С., Исмаилов И.У., Қурбонов А. Ички ишлар органларида бошқарув асослари: Ўзбекистон Республикаси ИИВ олий таълим муассасалари учун дарслик. – Т., 2005. Б. – Б.28

¹⁰ Павловский В.В. Взаимодействие общества и полиции (милиции) в обеспечении правопорядка (теоретический и историко-правовой анализ): Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. – Краснодар, 2010 – С.14 с.

